

KIMYO FANINI O'RGANISHDA MUSTAQIL TA'LIMNI O'RNI VA NATIJALARI

Nurmatova Ayna Imomnazarovna

Surxondaryo viloyati Qumqo'rg'on tumani 9-umumiy o'rta ta'lim maktabi

Kimyo fani o'qituvchisi

Annotatsiya: Ushbu maqolada o'quvchilarga kimyo fanini o'qitishda mustaqil ta'limni fanni o'zlashtirishdagi roli haqida so'z borgan. Xozirgi kunda barcha fanlarni o'zlashtirishda yangi texnologiya va metodikalarni qo'llash orqali o'quvchilarda mustaqil fikrlash hamda qo'shimcha bilimlarni o'zlashtirish va bilimlarni mustaxkamlashda, to'g'ri va aniq fikrlay olishi, o'z bilimlariga tayangan holda aniq maqsad sari intiluvchanligini oshirish orqali kelajakda yetuk mutaxassis bo'lishiga undaydi. Maqola kimyo fanini o'qitishda mustaqil ishning o'rnini va uning rivojlantirish yo'llarini o'rganishga bag'ishlangan.

Mustaqil ishlardan umumli foydalanish yo'li o'qitishning asosiy vazifalaridan biri olingan bilimlarni boshqarish, mustaqil ishlash xulosalar va umumlashtirish, nostandart sharoitlarda echimlarni topish, hamda o'quvchilarga ko'nikmalarini yaratishga imkon beradi.

Kalit so'zlar: Mustaqil ish, ta'lim natijalari, mustaqillik darajasi, mustaqillikni rivojlantirish, ijodkorlik, ko'nikma, malaka, mustaqil ish, didaktika, vazifa, mohiyat, kimyo fani, reproduktiv faoliyat, nazorat, eksperiment.

O'quvchilarning mustaqil ishi odatda o'qituvchi tomonidan tuziladi deb tushuniladi lekin mustaqil ishlar maxsus ajratilgan vaqt ichida ma'lum bir ta'lim maqsadini bajarishga qaratilgan turli darajalarda mustaqil ravishda amalga oshiriladigan faol faoliyat hisoblanadi. Didaktik nuqtai nazardan mustaqil ish, bir tomondan, ta'lim vazifasi, ya'ni o'quvchi qanday vazifani amalga oshirishi kerak bo'lsa, uning faoliyati ob'ektidan tashqari tegishli faoliyatning shakli namoyon

bo'lish: o'quvchida xotira, fikrlash, ijodiy tasavvur, bu oxir-oqibat oldindan o'ziga noma'lum bo'lgan mutlaqo yangi bilimlarni olish yoki chuqurlashtirish va allaqachon olingan bilimlar doirasini kengaytirish uchun xizmat qiladi.

Mustaqil ishni rejalashtirishda o'qitishning tashkiliy shakli sifatida o'qituvchi har bir aniq vaziyatda uning ma'lum didaktik maqsad va vazifaga mos kelishini hisobga olish zarur; o'quvchida fikr darajalari ma'lum bir bilim vazifalarini hal qilish uchun zarur bo'lgan bilim, va ko'nikmalarni yanada oshirib moslashuvchan, harakatchanlikka yo'naltiradi. Evristik mustaqil ish turli shakllarda olib borilishi hamda juda xilma-xil bo'lishi tavsiya etiladi.

Yana bir evristik mustaqil ish turi o'z-o'zini tushuntirish, namoyish, hodisa, reaksiyani tahlil qilish, argumentlar yoki tenglamalar va hisob-kitoblar yordamida xulosalarni asoslash maktab amaliyotida eng keng tarqalgan. Ijodiy mustaqil ish tizimida maktab o'quvchilari va psixolog-o'qituvchilar fikriga ko'ra eng yuqori pog'onada turadi va bu uni ijodiy va ilmiy ishlarning aqliy faoliyatiga yo'naltiradi, mustaqil faoliyat o'quvchilar uchun mutlaqo yangi bilimlarni olishga imkon beradi. Ushbu turdagi vazifalar o'quvchilarning ijodiy shaxsini shakllantirishda eng samarali hisoblanadi. Biz tajriba guruhidagi o'quvchilar kimyo darslarida tahlil qildik va sinovdan o'tkazdik (birinchi guruh) mustaqil ishning ta'kidlangan darajalariga xos bo'lgan bir qator mustaqil vazifalarni bajarganligi kuzatildi. Eksperimentning birinchi bosqichida usullar tanlanib, mustaqil faoliyat darajasini aniqlashga hissa qo'shgan diagnostik tekshiruv o'tkazildi. Tadqiqotning birinchi bosqichida o'quvchilarning mustaqillik darajasi Tadqiqotning ikkinchi bosqichining maqsadi - o'quvchilarning mustaqil ishlashning har xil turlaridan foydalangan holda kimyo darslarida o'quv jarayonida mustaqil ishlash orqali rivojlantirildi.

O'quv jarayonini tasavvurni, mustaqillikni rivojlantirishga qaratilgan xolda yangicha ishlanmalar orqali o'quvchining o'rnini o'zgartirishga yordam beradi, shunda u tadqiqotchi o'rnini egallaydi va o'z faoliyatini mustaqil ravishda tashkil qiladi.

O'quvchi bilish jarayonida faol ishtirok etadi, muammolarni hal qilishning turli usullarini tahlil qiladi, mustaqil tarzda o'z harakatlarini boshlaydi, bu tanqidiy fikrlashni rivojlantirishga yordam beradi, bu bugungi kunda ayniqsa talab qilinadigan ta'lim standartlariga mos keladi.

Aynan mustaqil ish jarayonida keyingi yoshdagi maktab o'quvchilari uzluksiz ta'lim olish va o'zini o'zi anglash uchun zarur bo'lgan malakalar shakllanadi va rivojlanadi. Mustaqil ravishda o'rganilgan va mazmunli bo'lgan bilim ishonchli bo'ladi mustaqil ishlab chiqarish faoliyati intellektual tashabbuskor, insonning rivojlanishga intiluvchan faol bo'lishga tayyor shaxsga aylantiradi.

Minnatdorchilik: ushbu maqolani yozishga yaqinda yordam bergan Kimyo fanlari nomzodi, dotsent "Janubiy Federal Universitet" Krasnova Olga Mixaylovnaga chuqur minnatdorlik bildiraman

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Белкин Е.Л. Сущность понятия «самостоятельная работа» в дидактике. - М.: Дрофа, 2007. - С.23.
2. Горностаева З.Я. Проблема самостоятельной познавательной деятельности // Открытая школа. - 1998. - № 2. - С.31-34.
3. Зимняя А.И. Педагогическая психология. - М.: Логос, 2005. - С.76-77